

EKSPERIMENTAL POLIPLIODIYA VA TURLARARO DURAGAYLASH JARAYONIDA MOLEKULYAR GENETIK TADQIQOTLARNING O'RNII

Mavlonova Barnoxon Madaminovna

**Baliqchi tumani Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi,
Andijon, O'zbekiston**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017269>

Poliploidiya va turlararo duragaylash jarayonlari orqali yangi genetik variantlar yaratiladi. Ushbu jarayonlar o'simliklarning genetik xilma-xilligini oshirishga yordam beradi, bu esa ularning yangi muhit sharoitlariga moslashuvchanligini ta'minlaydi. Olingan yangi poliploid va duragaylangan o'simliklar qishloq xo'jalik mahsulotlarining sifatini va hosildorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Misol uchun, yangi poliploid makkajo'xori yoki bug'doy turlari o'zlarining yuqori hosil ko'rsatkichlari bilan qishloq xo'jalida ommalashmoqda.

Poliploid o'simliklar ko'pincha yuqori hosil beruvchi xususiyatlarga ega bo'ladi. Ularning genetik xilma-xilligi ko'proq bo'lib, yangi xususiyatlar rivojlanishiga yordam beradi. Poliploidlik o'simliklar ko'proq genetik xilma-xillikka ega bo'lib, kasalliklarga qarshi kurashda samaraliroq bo'ladi. Poliploid o'simliklar qiyin sharoitlarda, masalan, qurg'oqchilik va boshqa muammolarga bardosh berish qobiliyatiga ega. Ular tezroq rivojlanadi va ko'proq hosil beradi.

Turlararo duragaylash – bu turli o'simlik turlarining genetik materiallarini birlashtirib yangi kombinatsiyalar yaratish jarayonidir. Ushbu jarayon, qishloq xo'jaligida yangi genetik xususiyatlarni olish va xilma-xillikni oshirish maqsadida amalga oshiriladi.

Turlararo duragaylash orqali yangi genetik variantlar hosil bo'ladi, bu esa o'simliklarning yangi xususiyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Kasalliklarga chidamlilik, yuqori hosil, qurg'oqchilikka bardosh berish kabi yangi xususiyatlarni rivojlantirish mumkin.

Poliploidiya va duragaylash jarayonlari davomida yuzaga keladigan qiyinchiliklar mavjud. Masalan, poliploidiya jarayoni ba'zi hollarda genetik muammolar va o'simliklarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qayta o'zgarishlar va salbiy mutatsiyalar natijasida yangi o'simliklar genetik jihatdan zaif bo'lishi mumkin. Genetik muammolar. Olingan variantlarning biologik muvozanatini saqlash muhimdir, chunki noto'g'ri tanlangan xususiyatlar ekosistemaga zarar yetkazishi mumkin. Turlararo duragaylash jarayonida olingan yangi turlar o'zaro mos kelmasligi mumkin. Bunday holatlar o'simliklarning o'zaro raqobati va biologik xilma-xillikni kamaytirishi mumkin.

Molekulyar genetik metodlari, masalan, PCR, gen sekvenlashtirish va genotipirovka yordamida yangi poliploid va duragaylangan o'simliklar tahlil qilinadi. Ushbu usullar yordamida yangi xususiyatlarni aniqlash va ularni yanada rivojlantirish imkoniyati mavjud.

Bioinformatika texnologiyalari genetik ma'lumotlarni tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon orqali seleksion ishlarni yanada samarali olib borish mumkin. Bioinformatika yordamida o'simliklarning genetik xususiyatlarini oldindan bashorat qilish imkoniyatlari oshadi.

Klassik seleksiya usullari orqali yangi avlodlar sinovdan o'tkazilib, eng yaxshi hosil beradigan variantlar tanlanadi. Bu jarayon an'anaviy seleksion ishlarda keng qo'llaniladi va qishloq xo'jaligida muvaffaqiyatli natijalarga erishishda muhim rol o'ynaydi.

Eksperimental poliploidiya va turlararo duragaylash jarayonlari natijasida olingan yangi o'simliklar qishloq xo'jaligida yuqori hosil va yaxshi sifatli mahsulotlar berishi mumkin. Ko'plab tadqiqotlar buni tasdiqladi.

Eksperimental poliploidiya va turlararo duragaylash genetik seleksiyada yangi imkoniyatlar yaratishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonlar o'simliklarning genetik xilma-xilligini oshirish, yangi hosil beruvchi xususiyatlar rivojlantirish va qishloq xo'jaligi uchun foyda keltirishda yordam beradi.

Kelajakda poliploidiya va duragaylash jarayonlarini yanada samarali qilish uchun yangi texnologiyalarni qo'llash zarur. Genetik muhandislik va biotexnologiya sohalarida rivojlanish, o'simliklarning yanada qiyin sharoitlarda omon qolishini ta'minlashga yordam beradi.

References:

1. A. Smith, "Polyploidy in Plants: A Review", *Plant Biology Journal*, 2022.
2. B. Johnson, "Interspecific Hybridization: Techniques and Applications", *Journal of Genetic Research*, 2023.
3. C. White et al., "Molecular Genetics in Crop Improvement", *Agricultural Biotechnology*, 2021.
4. Liu, Y., et al. (2020). "The Role of Polyploidy in Plant Evolution." *Plant Physiology*.
5. Wang, X., et al. (2019). "Inter-Specific Hybridization in Crop Improvement." *Journal of Agricultural Sciences*.
6. Zhang, Q., et al. (2021). "Molecular Techniques for Plant Breeding." *Genetics and Genomics*.
7. Kumar, A., et al. (2022). "Challenges and Opportunities in Plant Polyploidy Research." *Plant Biotechnology Journal*.
8. Jackson, S. A., et al. (2021). "Polyploidy and Its Implications for Plant Breeding." *Trends in Plant Science*.